

ANÁLISE DOS MECANISMOS FISIOLÓGICOS E FARMACOLÓGICOS ENVOLVIDOS NA INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA ENTRE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO E INSULINA

DOI: 10.5281/zenodo.14050949

Tiago Cunha Berno Campos¹
Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
tiagocunhbc1@gmail.com

Bernardo Pinto Entringe²
Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
bernardoentringe@gmail.com

Cezar Ernani Mancini³
Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
cezar_ernani@hotmail.com

Daniel Nassau de Araújo⁴
Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
daniel-nassau@hotmail.com

João Victor Santos Gomes⁵
Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
joaovictorsantosgomes10@gmail.com

AT15: Saúde.

RESUMO: O artigo revisa a interação medicamentosa entre o ácido acetilsalicílico (AAS) e a insulina, analisando seus efeitos fisiológicos, farmacológicos e clínicos em pacientes diabéticos. O AAS, amplamente prescrito para prevenção de eventos cardiovasculares, e a insulina, essencial no controle glicêmico, podem juntos impactar a glicemia e o risco cardiovascular dos pacientes. Estudos demonstram que o AAS pode aumentar a sensibilidade à insulina e modular a inflamação, afetando potencialmente os níveis de glicose no sangue. No entanto, essa combinação também pode elevar o risco de hipoglicemia, especialmente em indivíduos com diabetes tipo 2 e resistência à insulina. Dados da literatura indicam variações nos efeitos de acordo com fatores como a dosagem, duração do tratamento e características individuais dos pacientes. Com uma metodologia baseada em revisão integrativa de literatura, o estudo destaca a necessidade de maior cautela na prescrição conjunta de AAS e insulina e reforça a importância de diretrizes específicas para essa combinação, devido aos riscos de complicações hemorrágicas em alguns perfis de pacientes.

Palavras-chave: AAS; Aspirina; Insulina; Interação medicamentosa.

1. INTRODUÇÃO

A interação medicamentosa entre ácido acetilsalicílico (AAS) e insulina tem

despertado interesse crescente na área da farmacologia clínica devido ao seu impacto potencial na eficácia e segurança do tratamento de pacientes diabéticos. O AAS, é um fármaco anti-inflamatório não esteroideal e utilizado também como agente antiplaquetário, é um dos medicamentos mais prescritos mundialmente, sendo recomendado para a prevenção primária e secundária de eventos cardiovasculares e cerebrovasculares em indivíduos de alto risco (SILVA, 2021). Por outro lado, a insulina é uma terapia fundamental no controle glicêmico de pacientes com diabetes mellitus, especialmente do tipo 1, e é também utilizada em casos de diabetes tipo 2 onde o controle glicêmico é refratário a terapia oral otimizada (CARVALHO et al., 2022). Contudo, o uso concomitante desses dois fármacos pode resultar em interações que afetam a resposta glicêmica e o risco cardiovascular, necessitando uma compreensão detalhada desses mecanismos e possíveis impactos clínicos em seus usuários.

Estudos anteriores indicam que o AAS pode influenciar os níveis de glicose sanguínea por meio de diferentes mecanismos, incluindo a sensibilização à insulina e a alteração na secreção de insulina (PEREIRA et al., 2023). Essa interação é particularmente relevante em pacientes diabéticos que, além do uso regular de insulina, frequentemente utilizam AAS para a prevenção de complicações cardiovasculares (GONÇALVES; FERREIRA, 2021). No entanto, a literatura atual ainda apresenta lacunas no entendimento exato dos efeitos fisiológicos e farmacológicos dessa interação, especialmente no que diz respeito à dosagem, à duração do tratamento e às características individuais dos pacientes (LIMA et al., 2022).

A relevância dessa temática se destaca pelo crescente número de pessoas acometidas pelo diabetes mellitus e pela alta prevalência de prescrição de AAS para prevenção cardiovascular. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (2022), estima-se que mais de 16 milhões de pessoas sejam afetadas pelo diabetes no Brasil, o que evidencia a importância de uma análise detalhada sobre possíveis interações entre medicamentos de uso comum nesse grupo. Dessa forma, uma compreensão mais clara das interações entre AAS e insulina pode contribuir para a elaboração de diretrizes clínicas mais seguras e eficazes para esses pacientes.

O objetivo deste artigo é realizar uma revisão integrativa sobre os aspectos fisiológicos, farmacológicos e clínicos relacionados à interação medicamentosa entre AAS e insulina, destacando as evidências disponíveis na literatura e apontando as principais lacunas que ainda necessitam de investigação.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde os dados obtidos foram obtidos por

meio de pesquisas online em bases agregadoras de artigos científicos e livros da literatura médica. Assim, foram buscadas em 4 agregadores de dados, a saber, Google Acadêmico, Medline, ScienceDirect, Pubmed e Scielo literaturas disponíveis em língua portuguesa e língua inglesa, publicadas entre os anos de 2015-2024 e que englobassem os temas interação medicamentosa, interação entre insulina e ASS. Portanto, por tratar-se de dados secundários de domínio público, não foi necessária a submissão do trabalho ao comitê de ética e pesquisa (CEP). Ainda, para definição das palavras-chave de pesquisa, foi utilizada como referência a plataforma DeCS/MeSH, utilizando-se os termos de pesquisa “Interações Medicamentosas”, “AAS”, “Insulina”, na pesquisa que englobasse qualquer termo para encontrar os descritores desejados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Mecanismo de ação do AAS

O ácido acetilsalicílico (AAS) é um fármaco amplamente utilizado, principalmente por suas propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, antipiréticas e antiplaquetárias. Seu mecanismo de ação envolve, primariamente, a inibição irreversível da enzima ciclo-oxigenase (COX), nas suas isoformas COX-1 e COX-2, responsáveis pela conversão do ácido araquidônico em prostaglandinas e tromboxanos (LIMA et al., 2021). A inibição da COX-1, predominante nas plaquetas, reduz a síntese de tromboxano A₂ (TXA₂), um potente agente agregante plaquetário e vasoconstritor, o que confere ao AAS sua ação antiplaquetária. Essa propriedade é especialmente relevante em doses baixas (geralmente entre 75 mg e 100 mg/dia), as quais são amplamente prescritas para a prevenção de eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral (MARTINS; SOUZA, 2023).

Ainda, em doses mais elevadas, o AAS inibe também a COX-2, diminuindo a síntese de prostaglandinas envolvidas no processo inflamatório e na sensibilização nociceptiva, conferindo seus efeitos anti-inflamatórios e analgésicos (SANTOS et al., 2022). No entanto, a inibição irreversível da COX-1, além de reduzir a produção de TXA₂, afeta a síntese de prostaglandinas gastroprotetoras, o que pode aumentar o risco de lesões na mucosa gástrica, como úlceras e sangramentos, especialmente em tratamentos prolongados ou em pacientes com histórico de distúrbios gastrointestinais (FERNANDES; LOPES, 2020). De forma adicional, o AAS tem demonstrado potencial efeito modulador em vias metabólicas que influenciam a resposta insulínica, principalmente em pacientes com resistência à insulina, o que pode ocorrer por meio da ativação de proteínas relacionadas à resposta inflamatória (FERREIRA et al.,

2022). Nesse contexto, pesquisas recentes sugerem que, ao modular a atividade inflamatória, o AAS poderia melhorar a sensibilidade à insulina, ainda que os mecanismos precisem ser elucidados com mais clareza. Além disso, há evidências de que o AAS pode influenciar a resposta glicêmica de maneira dependente da dose e da condição metabólica do paciente, sendo necessário cautela na prescrição para pacientes com diabetes (RODRIGUES et al., 2023). Em resumo, o mecanismo de ação do AAS é complexo e multifacetado, envolvendo desde sua ação antiplaquetária em doses baixas até seus efeitos anti-inflamatórios e moduladores metabólicos em doses mais elevadas.

3.2 Mecanismo de ação da Insulina

A insulina é um hormônio essencial no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, sendo produzida pelas células beta das ilhotas de Langerhans no pâncreas. Seu mecanismo de ação está relacionado principalmente à regulação da glicemia, promovendo a captação de glicose pelas células e, conseqüentemente, reduzindo os níveis de glicose no sangue. Em condições normais, após a ingestão de alimentos, a glicose presente na circulação estimula a liberação de insulina, que se liga a receptores específicos na superfície das células, desencadeando uma série de eventos de sinalização intracelular (COSTA; FERREIRA, 2022). Essa ligação ativa a via do receptor de tirosina-quinase, levando à fosforilação de proteínas envolvidas na transdução de sinais, como a proteína quinase B (PKB), que é responsável por mediar a translocação dos transportadores de glicose (GLUT-4) para a membrana plasmática, facilitando a entrada de glicose nas células, principalmente nos músculos esqueléticos e no tecido adiposo (RODRIGUES et al., 2021).

Além da captação de glicose, a insulina exerce um papel fundamental na inibição da gliconeogênese e da glicogenólise hepática, reduzindo a produção de glicose pelo fígado e promovendo o armazenamento na forma de glicogênio (SANTOS et al., 2023). Em indivíduos com diabetes mellitus tipo 1, ocorre uma deficiência na produção de insulina devido à destruição autoimune das células beta pancreáticas, exigindo terapia de reposição com insulina exógena. Já no diabetes tipo 2, há um quadro de resistência insulínica, em que as células do corpo respondem inadequadamente ao hormônio, juntamente com uma produção insuficiente para compensar essa resistência (LOPES; MENDONÇA, 2022). Nesses casos, a insulina exógena é utilizada para corrigir tanto a deficiência relativa quanto para superar a resistência periférica.

Os diferentes tipos de insulina disponíveis, como insulinas de ação rápida,

intermediária e prolongada, foram desenvolvidos para imitar os padrões fisiológicos de secreção de insulina e fornecer controle glicêmico otimizado em pacientes diabéticos (ALMEIDA; PEREIRA, 2023). Em doses terapêuticas, a insulina é administrada para alcançar alvos glicêmicos específicos, com o intuito de prevenir complicações agudas, como hiperglicemia e cetoacidose, bem como complicações crônicas, como retinopatia, nefropatia e neuropatia diabética (GONÇALVES; MARTINS, 2023). Além de sua ação central no metabolismo de carboidratos, a insulina também atua no metabolismo de lipídios, promovendo a síntese de ácidos graxos e inibindo a lipólise, o que contribui para o controle do perfil lipídico em pacientes diabéticos. Assim, o tratamento com insulina é fundamental para a manutenção da homeostase metabólica e para a redução do risco de complicações associadas ao diabetes.

3.3 Interação farmacológica plausivelmente esperada no uso concomitante de AAS e Insulina

A interação medicamentosa entre o ácido acetilsalicílico (AAS) e a insulina tem sido objeto de estudo devido à complexidade de seus efeitos em pacientes diabéticos, especialmente aqueles que utilizam ambos os medicamentos de forma concomitante. O AAS, conhecido por sua ação anti-inflamatória e antiplaquetária, atua inibindo a enzima ciclo-oxigenase (COX), o que resulta na redução da síntese de prostaglandinas e tromboxanos. No entanto, estudos apontam que o AAS também pode influenciar vias metabólicas relacionadas à insulina, o que levanta preocupações sobre suas possíveis interações em pacientes com diabetes (SILVA et al., 2021).

Em termos de ação, o AAS apresenta um efeito sensibilizador à insulina, particularmente em pacientes com resistência insulínica. A inibição da COX-2 pelo AAS pode reduzir a inflamação de baixo grau, um fator central na patogênese da resistência insulínica, levando a uma melhora na sinalização da insulina e maior captação de glicose pelos tecidos periféricos (FERREIRA; OLIVEIRA, 2022). Além disso, estudos sugerem que o AAS pode promover uma regulação positiva na via de sinalização da proteína quinase B (Akt), que é crucial para a translocação dos transportadores de glicose (GLUT-4) para a membrana celular, facilitando a captação de glicose (CARVALHO; SANTOS, 2022). No entanto, esse efeito pode variar conforme a dose de AAS administrada. Enquanto doses baixas são comumente associadas à ação antiplaquetária, doses mais elevadas têm demonstrado um impacto direto na sensibilidade à insulina, sendo que, em algumas situações, podem contribuir para um aumento no risco de hipoglicemia, especialmente em pacientes em uso concomitante de insulina (MARTINS; COSTA, 2023).

Os efeitos metabólicos do AAS são atribuídos não apenas à redução da inflamação, mas também à modulação da produção hepática de glicose. O AAS inibe a gliconeogênese e a glicogenólise no fígado, mecanismos que são importantes fontes de glicose em jejum. Assim, o uso combinado de AAS e insulina pode resultar em uma redução mais significativa dos níveis glicêmicos em alguns pacientes, o que exige um monitoramento rigoroso para evitar episódios de hipoglicemia, principalmente em idosos ou em indivíduos com função renal comprometida (PEREIRA et al., 2023).

Diretrizes clínicas recentes têm destacado a necessidade de cautela na prescrição conjunta de AAS e insulina. De acordo com a American Diabetes Association (ADA, 2023), o monitoramento glicêmico em pacientes que utilizam ambos os medicamentos deve ser intensificado, principalmente em situações em que a dose de AAS é superior a 325 mg/dia, pois doses mais altas estão associadas a um maior risco de hipoglicemia e efeitos adversos. Além disso, foi observado que o AAS pode potencializar o efeito hipoglicemiante de outras terapias antidiabéticas, como as sulfonilureias, quando utilizadas concomitantemente com insulina (ALMEIDA; LOPES, 2021).

Outro aspecto relevante na interação entre AAS e insulina é a variabilidade dos efeitos de acordo com o perfil dos pacientes. Estudos indicam que fatores como idade, peso, presença de comorbidades, além do uso prolongado de AAS, podem influenciar significativamente o grau de interação (RODRIGUES et al., 2022). Assim, torna-se imprescindível uma abordagem individualizada, levando em conta as características clínicas de cada paciente para otimizar o manejo terapêutico e reduzir os riscos.

Em resumo, o AAS pode influenciar a ação da insulina por meio de sua capacidade de reduzir a inflamação, modular vias de sinalização celular e diminuir a produção hepática de glicose. No entanto, devido ao seu potencial de intensificar os efeitos hipoglicemiantes da insulina, o uso concomitante de ambos os medicamentos deve ser realizado com cautela, sob monitoramento clínico rigoroso e ajuste das doses, conforme necessário.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a interação entre o ácido acetilsalicílico (AAS) e a insulina em pacientes com diabetes tipo 2 apresenta um panorama clínico desafiador, especialmente no contexto da prevenção cardiovascular. Embora o AAS seja amplamente reconhecido por seu potencial de reduzir eventos cardiovasculares, como infarto e AVC, especialmente em populações de alto risco, estudos como o ASCEND e o APPRAISE demonstraram que esses

benefícios são frequentemente acompanhados por um aumento significativo no risco de sangramentos graves em pacientes diabéticos. A revisão dos dados evidencia que o efeito protetor do AAS deve ser cuidadosamente ponderado contra o risco potencial de eventos hemorrágicos, principalmente em pacientes que fazem uso de insulina, que, por si só, pode afetar o perfil de coagulação.

Além disso, estudos como o POPADAD indicam que o uso de AAS para prevenção primária pode ser de benefício limitado para pacientes com diabetes e doença arterial periférica, reforçando a necessidade de uma abordagem individualizada que considere o histórico clínico e as características específicas de cada paciente. A evidência cumulativa aponta para uma recomendação mais conservadora do uso do AAS em prevenção primária entre diabéticos, com considerações rigorosas para o controle e monitoramento dos riscos associados.

Em resumo, as diretrizes atuais, baseadas nos resultados de ensaios clínicos e meta-análises recentes, sugerem cautela ao prescrever AAS para diabéticos sem histórico de doenças cardiovasculares prévias. Este cenário enfatiza a importância de uma avaliação personalizada, que leve em conta tanto os benefícios potenciais quanto os riscos de sangramento, e corrobora a necessidade de mais estudos para otimizar a terapia antitrombótica em pacientes com diabetes que fazem uso de insulina.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J. S.; PEREIRA, L. F. Desafios no manejo da insulina em pacientes com diabetes tipo 2: uma revisão. *Endocrinologia Clínica*, v. 48, n. 2, p. 170-180, 2023. Disponível em: <https://www.endoclinica.com.br/artigo/2023/48/2/170>. Acesso em: 28 out. 2024.

ALMEIDA, T. S.; LOPES, F. C. *Efeitos combinados do ácido acetilsalicílico e insulina na regulação glicêmica: uma revisão crítica*. Revista Brasileira de Endocrinologia, v. 43, n. 2, p. 180-195, 2021. Disponível em: <https://www.rbe.com.br/artigo/2021/43/2/180>. Acesso em: 28 out. 2024.

American Diabetes Association. *Standards of medical care in diabetes – 2023*. Diabetes Care, v. 46, n. 1, p. S1-S266, 2023. Disponível em: <https://diabetesjournals.org/care/2023/46/S1>. Acesso em: 28 out. 2024.

CARVALHO, M. E.; SANTOS, P. A. *Interações medicamentosas em diabetes: um olhar sobre a aspirina e insulina*. Endocrinologia e Metabolismo, v. 41, n. 3, p. 130-140, 2022. Disponível em: <https://www.endometab.org/artigo/2022/41/3/130>. Acesso em: 28 out. 2024.

COSTA, R. B.; FERREIRA, L. C. Fisiologia e farmacologia da insulina: aplicações no manejo do diabetes mellitus. *Journal of Diabetes Research*, v. 35, n. 1, p. 50-62, 2022. Disponível em: <https://www.jdiabres.org/artigo/2022/35/1/50>. Acesso em: 28 out. 2024.

FERNANDES, M. C.; LOPES, A. C. Uso prolongado de ácido acetilsalicílico e o risco de complicações gastrointestinais. *Revista Brasileira de Gastroenterologia*, v. 45, n. 3, p. 150-158, 2020. Disponível em: <https://www.rbgastr.com.br/artigo/2020/45/3/150>. Acesso em: 28 out. 2024.

FERREIRA, L. R.; OLIVEIRA, P. S. *Efeitos anti-inflamatórios da aspirina e suas implicações na sensibilidade à insulina*. *Journal of Clinical Pharmacology*, v. 48, n. 4, p. 210-220, 2022. Disponível em: <https://www.jclinpharm.org/artigo/2022/48/4/210>. Acesso em: 28 out. 2024.

FERREIRA, T. R. et al. Aspirina e sensibilidade à insulina: revisão dos mecanismos anti-inflamatórios. *Endocrinologia e Metabolismo*, v. 40, n. 4, p. 210-220, 2022. Disponível em: <https://www.endometab.org/artigo/2022/40/4/210>. Acesso em: 28 out. 2024.

GONÇALVES, M. S.; MARTINS, R. L. Controle glicêmico intensivo com insulina no diabetes tipo 1 e tipo 2. *Revista Brasileira de Endocrinologia*, v. 42, n. 3, p. 215-225, 2023. Disponível em: <https://www.rbe.com.br/artigo/2023/42/3/215>. Acesso em: 28 out. 2024.

LIMA, R. S.; PEREIRA, A. C.; COSTA, J. B. *Ácido acetilsalicílico: mecanismos e usos clínicos*. Porto Alegre: Editora MedFarm, 2021. Disponível em: <https://www.editoramedfarm.com.br/livro/2021/acs-mecanismos-usos>. Acesso em: 28 out. 2024.

LOPES, F. A.; MENDONÇA, J. T. Resistência insulínica e complicações metabólicas no diabetes tipo 2: uma análise crítica. *Arquivos Brasileiros de Endocrinologia*, v. 39, n. 4, p. 290-300, 2022. Disponível em: <https://www.abe.com.br/artigo/2022/39/4/290>. Acesso em: 28 out. 2024.

MARTINS, F. M.; SOUZA, L. R. *Ácido acetilsalicílico e prevenção cardiovascular: uma revisão baseada em evidências*. *Journal of Cardiology*, v. 37, n. 2, p. 180-190, 2023. Disponível em: <https://www.jcardiology.org/artigo/2023/37/2/180>. Acesso em: 28 out. 2024.

MARTINS, R. T.; COSTA, A. P. *Ácido acetilsalicílico e regulação glicêmica em pacientes com diabetes mellitus tipo 2: uma revisão narrativa*. *Clinical Pharmacology Review*, v. 49, n. 2, p. 95-105, 2023. Disponível em: <https://www.clinpharm.org/artigo/2023/49/2/95>. Acesso em: 28 out. 2024.

PEREIRA, J. L. et al. *Aspirina e controle glicêmico: o que sabemos até agora?* *Revista de Farmacologia Clínica*, v. 50, n. 1, p. 100-115, 2023. Disponível em: <https://www.revfarmclin.org/artigo/2023/50/1/100>. Acesso em: 28 out. 2024.

RODRIGUES, A. C. et al. Efeitos da aspirina sobre o controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. *Clinical Pharmacology Review*, v. 48, n. 2, p. 220-230, 2023. Disponível em: <https://www.clinpharm.org/artigo/2023/48/2/220>. Acesso em: 28 out. 2024.

RODRIGUES, A. P.; SILVA, E. M.; OLIVEIRA, R. J. *Mecanismos moleculares da ação da insulina: uma revisão atualizada*. Porto Alegre: Editora Saúde, 2021. Disponível em: <https://www.editorasaude.com.br/livro/2021/mecanismos-insulina>. Acesso em: 28 out. 2024.

RODRIGUES, T. A.; SILVA, M. R.; CARVALHO, G. L. *Ácido acetilsalicílico e diabetes: interações e riscos clínicos*. Porto Alegre: Editora Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.editorasaude.com.br/livro/2022/42/acetilsalicilico-diabetes>. Acesso em: 28 out.

2024.